

**KALAVA IPI ISHLAB CHIQRISHDA PAXTANI SIFATINI NAZORAT
QILISH MUAMMOLARINING TAXLILI.**

Xolmatov Oybek Olim o'g'li

Katta o'qituvchi

Andijon mashinasozlik instituti

O'zbekiston, Andijon

E-mail: holmatov.oybek@bk.ru

Vorisov Raxmatulloh Zafarjon o'g'li

Talaba

Andijon mashinasozlik instituti

O'zbekiston, Andijon

E-mail: rzvorisov@gmail.com

**ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF COTTON QUALITY CONTROL
IN THE PRODUCTION OF KALAVA YARN.**

Kholmatov Oybek

Senior teacher

Andijan machine-building institute

Uzbekistan, Andijan

E-mail: holmatov.oybek@bk.ru

Raxmatulloh Vorisov

Student

Andijan machine-building institute

Uzbekistan, Andijan

E-mail: rzvorisov@gmail.com

**АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ХЛОПКА ПРИ
ПРОИЗВОДСТВЕ КАЛАВСКОЙ ПРЯЖА.**

Холматов Ойбек

Старший учитель
Андижанский институт машиностроения

Узбекистан, Андижан

E-mail: holmatov.oybek@bk.ru

Ворисов Рахматуллох

Студент

Андижанский институт машиностроения

Узбекистан, Андижан

E-mail: rzvorisov@gmail.com

Annotatsiya: Maqolada kalava ipi ishlab chiqarishda paxtani sifatini avtomatik nazorat qilishning zamonaviy xolati va muommolarining taxlili ba'yon etilgan.

Kalava ipi ishlab chiqarishda apparat yigirish sistemasidan foydalaniladi. Ushbu Sistema 4 narsani o'z ichiga oladi, bular: 1) Xom ashyoni titish, tozalash va aralashtirishga tayyorlash, 2) Aralashtirish, 3) Tarash, Piltalash 4) Yigirish.

Kalava ipi shlab chiqarish jarayonlarida xom ashyoni tejash va mahsulot sifatini yanada takomillashtirish keng avtomatlashgan tenditsiyasida aniq ifodalangan, nazorat qilish tizimi effektivligi sanoatni barcha soxasini tashkil qilishga yordam beradi, ularni tartibga solish va texnologik jarayonlar boshqaruviga ularning kirish yo'li butun mahsulotning qovushqoqligi bilan aniqlanadi. Ma'lum turga oid va xarakterga ega bir qancha ishlab chiqarishlarni nazorat qilishni tartibga solish va eruvchan suyuq mahsulotlar qovushqoqlini aniqlash talab qilinadigan texnologik jarayonini boshqarishni tahlil qilamiz.

Kalit so'zlar: kalava, intellektual, avtomatik nazorat, paxta.

Abstract: The article describes the analysis of the modern situation and problems of automatic cotton quality control in the production of kalava yarn.

In the production of kalava yarn, a hardware spinning system is used. This system includes 4 things, these are: 1) Preparation of raw materials for grinding, cleaning and mixing, 2) Mixing, 3) Combing, braiding 4) Spinning.

It is clearly expressed in the widely automated tendency to save raw materials and further improve product quality in the production process of kalava yarn, the effectiveness of the control system helps to organize all areas of the industry, their regulation and their access to the management of technological processes is determined by the viscosity of the entire product. We will analyze the management of the technological process required to regulate the control of a number of productions of a certain type and character and to determine the viscosity of soluble liquid products.

Keywords: kalava, intellectual, automatic control, cotton.

Аннотация: В статье проведен анализ современного состояния и проблем автоматического контроля качества хлопка при производстве калавной пряжи.

При производстве калавной пряжи используется система аппаратного прядения Эта система включает в себя 4 вещи, это: 1) Подготовка сырья к измельчению, очистке и смешиванию, 2) Смешивание, 3) Прочесывание, плетение 4) Прядение.

Она ярко выражена в широко автоматизированной тенденции к экономии сырья и дальнейшему повышению качества продукции в процессе производства калавной пряжи, эффективность системы управления способствует организации всех участков отрасли, их регулированию и доступу к управлению ими. технологических процессов определяется вязкостью всего продукта. Проведем анализ управления технологическим процессом, необходимого для регулирования управления рядом производств определенного типа и характера и для определения вязкости растворимых жидких продуктов.

Ключевые слова: калава, интеллигент, автоматическое управление, хлопок.

Kirish.

Paxta ip ishlab chiqarishda paxta sifatining intellektual muhandislik tizimlaridan foydalanish keyingi yillarda tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Buning sababi

shundaki, paxta ko‘plab turli xil iplarning asosiy tarkibiy qismi bo‘lib, ipning sifati asosan ishlatiladigan paxta sifati bilan belgilanadi. Shu sababli, paxta ip ishlab chiqaruvchilari foydalanayotgan paxta sifatini aniq o‘lchay oladigan va nazorat qiladigan tizimlarga ega bo‘lishlari muhim.

Paxta sifatining intellektual muhandislik tizimlari aynan shu maqsadda yaratilgan. Ushbu tizimlar paxtaning tola uzunligi, tolaning nozikligi va mustahkamligi kabi fizik xususiyatlarini, shuningdek, paxtaning kimyoviy tarkibini o‘lchash imkoniyatiga ega. Bu ip-kalava ishlab chiqaruvchilarga o‘zlari foydalanayotgan paxtaning eng yuqori sifatli bo‘lishini ta‘minlash imkonini beradi. Bundan tashqari, ushbu tizimlar paxtaning turli yigirish va to‘quv jarayonlaridagi samaradorligini batafsil tahlil qilish imkonini beradi, bu esa ishlab chiqaruvchilarga kerak bo‘lganda ishlab chiqarish jarayonlariga tuzatishlar kiritish imkonini beradi.

Paxta ip ishlab chiqarishda paxta sifatining intellektual muhandislik tizimlaridan foydalanish bir qator afzalliklarga ega. Birinchidan, bu ishlab chiqaruvchilarga o‘zlari ishlatayotgan paxtaning eng yuqori sifatli bo‘lishini ta‘minlash imkonini beradi, bu esa yuqori sifatli iplarni olish imkonini beradi. Ikkinchidan, bu ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirishga yordam beradi, chunki ishlab chiqaruvchilar samaradorlikni oshirish uchun o‘z jarayonlariga tuzatishlar kiritishlari mumkin. Va nihoyat, bu chiqindilarni kamaytirishga ham yordam beradi, chunki ishlab chiqaruvchilar o‘z standartlariga mos kelmaydigan har qanday paxtani aniqlashlari va olib tashlashlari mumkin.

Adabiyotlar tahlili.

Jahon miqyosida paxtani sifatini nazorat qilishda intellektual qurilmalarini ishlab chiqish bo‘yicha bir qator yetakchi ilmiy-tadqiqot institutlari va oliy ta‘lim muassasalari, jumladan, University of Texas System, Emerson Electric Manufacturing va University of Missouri (AQSH), «Siren care» inc va University of Munster, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (Olmoniya), Korea Advanced Institute of Science and Technology (Janubiy Koreya), da ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda. Chet el olimlari fikriga ko‘ra paxtani sifatini tashqi ko‘rish datchiklari yordamida amalga oshirish boshqa turdagi datchiklarga nisbatan samaraliroq bo‘lib

mahsulotni ishlab chiqarishda ko‘plab afzalliklar beradi. Biroq paxtani sifatini nazorat qilishni boshqa turlari ham mavjud bo‘lib, ammo ular bu borada yaxshi takomillashtirilmaganligi boisidan yana bir necha marta tahlil qilib chiqishni taqazo etadi. M.SHavkatning tadqiqot ishida kalava iplarining turlari va ularning cho‘zilish va ular tarkibidagi paxta va boshqa tolalarning tarkibi va turlari tahlil qilingan. Suyuq muhitlarning qovushqoqligini o‘lchash va tadqiq qilish muammolari yechimlariga “Method and apparatus for determining quality of cotton fibre” // G01N 33/36 2006.01, “Raw cotton storage method” A01F 25/00, patentlarda paxtani sifatini nazorat qilish usullari tadbiiq etilgan. Usullarga ko‘ra tolaning parametrlarini sohasiga tegishli, ya'ni. paxta tolasining navlari va navini usuli va jihozlarini soddalashtirish qiladi. Paxta tolasining navini usuli usuli paxta tolasini namunasini quyma zichlikning belgilangangacha si uchun bo‘lgan kuch miqdorini aniqlashdan iborat.[1]

Natijalar.

Yigirish korxonasida nazorat uslublarining qo‘llanilishi.

1. Korxonadagi xom ashyoning saqlanish holatini tekshirish.
2. Xom ashyoning sifatini aniqlash.
3. Paxta tolasining sarflanish grafigiga asosan saralash tarkibini aniqlash.
4. Paxta tolasining yumshoqligini tekshirish.
5. Yigirish ishlab chiqarishda hosil bo‘lgan chiqindilar miqdori va sifatini tekshirish.
6. To‘plash, saralash, qabul qilish va chiqindilarga ishlov berish.
7. Titish-tozalash agregatlarida paxta tolasining tozalanish samarasini aniqlash
8. Tarash mashinalarida taramning sifatini tekshirish.
9. Xom ipning cho‘zilishini aniqlash.
10. Yigirish va pishitish mashinalarida olingan ipning massasi, o‘ram zichligi va o‘ram uzunligini tekshirish.
11. O‘rash mashinasida xom ipning o‘ralish zichligini aniqlash. to‘g‘ri
12. Texnologik jarayon bo‘yicha mahsulotning uziluvchanligini tekshirish.
13. Mashina ishchi qismlarining tezligini tekshirish.
14. Mashina ishchi qismlarini ta’irlashni tekshirish.

1-rasm. Intellektual muhandislik tizimlarini kalava ipi ishlab chiqarinishda qo'llanilishi.

Korxonada faoliyat ko'rsatadigan muhandis-texnik xodimlar bilan bir qatorda **sifat menejmenti tizimini**, korxonada laboratoriyasi amalga oshiradi. Bu bo'limlar xomaki mahsulotlar va ip sifatini doimo nazorat qilib turadilar.

Sifat menejmenti tizimi va korxonadagi laboratoriyalar doimiy va davriy nazoratlarni o'tkazib turadilar.

2-rasm. Kalava iplarini sifati va cho‘ziluvchanligini tekshirish.

Kalava ipidagi paxta sifatini nazorat qilish ishlab chiqarilgan ipning eng yuqori sifatga ega bo‘lishini va to‘qimachilik sanoati tomonidan belgilangan standartlarga javob berishiga yordam beradi. Kalava ipidagi paxta sifatini nazorat qilish, shuningdek, ishlab chiqarish tannarxini kamaytirishga yordam beradi.

3-rasm. Kalava ipini tashqi ko‘rish datchigi yordamida tekshirish.

Xulosa.

Kalava ip ishlab chiqarishda ishlatiladigan eng muhim xom ashyolardan biri paxta hisoblanadi. Paxta sifatini nazorat qilish yuqori sifatli Kalava iplarini ishlab chiqarish uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu insho kalava ip ishlab chiqarishda paxta sifatini nazorat qilish bilan bog‘liq muammolarni tahlil qiladi.

Birinchi muammo paxta xomashyosining sifati bilan bog‘liq. Sifatsiz paxta natijasida past sifatli ip paydo bo‘lishi mumkin. Chunki xomashyo ip ishlab chiqarish jarayonining asosi hisoblanadi. Agar paxta xomashyosining sifati talab darajasida bo‘lmasa, bu ipning umumiy sifatiga ta’sir qiladi.

Ikkinchi muammo paxta tolasini tanlash bilan bog‘liq. Har xil turdagi paxta tolalari har xil xususiyat va xususiyatlarga ega. Shuning uchun kalava ipini ishlab chiqarish uchun paxta tolasining to‘g‘ri turini tanlash muhimdir. Agar paxta tolasining noto‘g‘ri turi tanlangan bo‘lsa, u past sifatli ipga olib kelishi mumkin.

Uchinchi muammo paxtani qayta ishlash bilan bog'liq. Paxtani qayta ishlash jarayonida harorat va namlikning to'g'ri darajasini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Agar harorat va namlik darajasi saqlanmasa, bu past sifatli ipga olib kelishi mumkin.

To'rtinchi muammo yigiruv jarayoni bilan bog'liq. Yigiruv jarayonining to'g'ri bajarilishini ta'minlash muhimdir. Yigiruv jarayoni to'g'ri bajarilmasa, bu past sifatli ipga olib kelishi mumkin.

Nihoyat, beshinchi muammo ipni qadoqlash va saqlash bilan bog'liq. Agar ip to'g'ri qadoqlanmasa va saqlanmasa, bu past sifatli ipga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytish mumkinki, kalava ipini ishlab chiqarishda paxta sifatini nazorat qilish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Холматов О.О., Муталипов Ф.У. “Создание пожарного мини-автомобиля на платформе Arduino” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 2(83).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11307>

2. Холматов О.О., Дарвишев А.Б. “Автоматизация умного дома на основе различных датчиков и Arduino в качестве главного контроллера” Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2020. 12(81).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11068>

DOI:10.32743/UniTech.2020.81.12-1.25-28

3. Холматов О.О., Бурхонов З.А. “ПРОЕКТЫ ИННОВАЦИОННЫХ ПАРКОВОК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ” Международный научный журнал «Вестник науки» № 12 (21) Том 4 ДЕКАБРЬ 2019 г.

URL: <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41526101>

4. Kholmatov O.O., Burkhonov Z., Akramova G. “THE SEARCH FOR OPTIMAL CONDITIONS FOR MACHINING COMPOSITE MATERIALS” science and world International scientific journal, №1(77), 2020, Vol.I

URL:http://en.scienceph.ru/f/science_and_world_no_1_77_january_vol_i.pdf#page=28

5. Холматов О.О, Бурхонов З, Акрамова Г “АВТОМАТИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РОБОТАМИ НА ПЛАТФОРМЕ ARDUINO” science and education scientific journal volume #1 ISSUE #2 MAY 2020
URL: <https://www.openscience.uz/index.php/sciedu/article/view/389>
6. Кабулов Н. А., Холматов О.О “AUTOMATION PROCESSING OF HYDROTHERMIC PROCESSES FOR GRAINS” Universum: технические науки журнал декабрь 2021 Выпуск: 12(93) DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841
URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12841>
DOI - 10.32743/UniTech.2021.93.12.12841
7. Холматов О.О., Негматов Б.Б “РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СВЕТОФОРМ С БЕСПРОВОДНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ОТ ARDUINO” Universum: технические науки: научный журнал, – № 6(87). июнь, 2021 г.
URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/11943>
DOI-10.32743/UniTech.2021.87.6.11943.
8. Холматов О.О., Негматов Б.Б “АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБРАБОТКИ ЗЕРНА” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.
URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13235>
DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13235
9. Холматов Ойбек Олим угли “АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ЗЕРНОВЫХ ОСУШИТЕЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ПЛК” Universum: технические науки: научный журнал. – № 3(96). Часть 1. М., Изд. «МЦНО», 2022 г.
URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/13234>
DOI - 10.32743/UniTech.2022.96.3.13234
10. Холматов Ойбек Олим угли, & Негматов Бегзодбек Баходир угли. (2022). МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОВ. E Conference Zone, 219–221.
URL: <https://econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/196>

11. Kholmatov Oybek Olim ugli, & Negmatov Begzodbek Bakhodir ugli. (2022). OPTIMIZATION OF AN INTELLIGENT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT SYSTEM BASED ON A WIRELESS SENSOR NETWORK AND RFID TECHNOLOGY. E Conference Zone, 189–192.

URL: <http://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/467>

12. Oqilov Azizbek, Oripov Shoxruxmirzo, Eshonxodjayev Hokimjon Xotamjon o'g'li, Sobirov Anvarjon Sobirov . Remote Control of Food Storage Parameters Based on the Database //

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1872>

13. Окилов А.К. УЛУЧШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВЯЗКОСТИ РАСТВОРИМЫХ И ЖИДКИХ ПРОДУКТОВ // Universum: технические науки : электрон. научн. журн. 2021. 11(92).

URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/12624>

14. Oqilov, Azizbek. "Analysis of Options for the Process of Separation of Liquids into Fractions." Texas Journal of Engineering and Technology 9 (2022)

URL: <https://zienjournals.com/index.php/tjet/article/view/1871>